

PHILOLOGY

ANALYSIS OF CO-OCCURRENCE AND SEMANTICS OF NUCLEAR NOMINATIVE EMOTIVE UNITS NAMING “DESPAIR” WITH ADJECTIVES IN ENGLISH, GERMAN, UKRAINIAN AND BULGARIAN LANGUAGES

Petrenko Ye.

O.O. Potebnia Institute of Linguistics, National Academy of Sciences of Ukraine, PhD Student
Branch of Translation and Foreign Languages of Kherson National Technical University, Senior Lecturer

Abstract

This paper presents the results of the research of co-occurrence and semantics of nuclear nominative emotive units naming “despair” with adjectives, based on material from linguistic corpora for English, German, Ukrainian and Bulgarian. It was found that co-occurrence affects the semantics of the of nuclear nominative emotive units naming “despair” by intensifying its experience and negativity. In this paper we gather eight groups of adjectives which have frequent co-occurrence with “despair” naming units.

Keywords: emotion, semantics, conceptualization, representation, co-occurrence.

Introduction. The problem of the co-occurrence of linguistic units is widely studied in linguistics, where it is considered as one of their most important properties, since, when realized in speech, they enter into various relationships.

Survey of publications. The relevance of the topic is due to the growing interest of modern linguistics in the research of the category of emotionality, especially the ways and means of representing emotions in texts of various genres. Emotions are studied in different aspects, involving the material of one or several languages, both related and unrelated. Since emotions in language have become a relevant line of research in modern linguistics, there is a wide range of research devoted to this topic from leading experts in this field, namely Zoltán Kövecses, George Lakoff, Mark Johnson, Robert Plutchik, Paul Ekman, Carroll E. Izard, Yurii Apresyan, Walentina Apresian, Svitlana Zhabotynska, Victor Shakhovsky and others. My research is based on their findings.

Objective, material, methodology. The paper’s objective is to analyze the co-occurrence and semantics of nuclear nominative emotive units naming “despair” with adjectives, based on linguistic corpora material. From a methodological point of view, I will employ the corpus analysis method, which allows for examination of a rich source of data in Ukrainian, Bulgarian, English and German. I will also adhere to the distributive analysis and contrastive analysis method. The research material was selected by using continuous sampling method from the national linguistic corpora of, English, German, Ukrainian and Bulgarian. i.e. British National Corpus for English, Mannheimer Korpus für Deutsche Sprache for German, General Regionally Annotated Corpus for Ukrainian and Bulgarian National Corpus for Bulgarian.

Results and discussion. The co-occurrence of linguistic units is the ability of one word to connect with individual words (that is, connectivity at the level of one word), and broadly speaking, it is the ability of a word to connect with others in the text [7, p. 192–193]. In this paper, we focused on the co-occurrence of the nuclear nominative emotive units naming “despair” with adjectives.

The first group is adjectives with the meaning of duration, which shows us that experienter understands this state as lasting one: **English.** *But most of them could not understand his lasting despair, for was he not free and in the very home of democracy?; An armoured glove filled with a sadist’s hand had reached into his heart and torn out his joy in life and put in its place a seemingly permanent sense of loss and despair.; Her glossy lobes were withered and shrunken, the soft pouches of her face sagging in permanent despair* [1]; **German.** *Ich habe zwar die ständige Verzweiflung über mein Unvermögen, die Unmöglichkeit, etwas vollbringen zu können, ein gültiges, richtiges Bild zu malen, <...>; Dieser Brief erklärt etwas, was in „Dichtung und Wahrheit“ nicht völlig erklärt wird: Goethes dauernde Verzweiflung nach dem Abschiede <...>; Aber bei Kubin ist es nun eben keine dauernde Verzweiflung, sondern <...>; Sie verlor ihr erstes Kind bald nach der Geburt und wurde durch diesen Verlust in eine nachhaltige Verzweiflung versetzt, <...>* [3]; **Ukrainian.** *Вона була страшенно виснажена тривалим розпачем і не мала такої відваги, як твоя мама.; Вірші цього циклу – це миттєвий спалах радості від вершеної української національної революції і довгий розпач од її жорстокого задушення.; <...> після цього пізнання у тебе залишиться вічний розпач?; Щоб відселити вічний відчай – печаль на лицьх і руках* [6]; **Bulgarian.** *Защото едва в безкрайното отчаяние аз ставям ясен сам на себе си в своята вечна значимост и едва тогава може да става дума да се улови <...>; Жената, която го измъкна от вечното отчаяние и му показва пътя към спасението, <...>; Това, че сме затрупани от световните тежоби от последните две години, е достатъчен повод за моментно или по-продължително отчаяние <...>; От време на време да изпадате в меланхолия, е нормално, но ако ви налегнат продължително отчаяние, тъга, апатия, може би страдаете от депресия* [5].

We are able to confirm that “despair” is a negative emotion, since it is uncomfortable and painful experience of the experienter, as evidenced by the contextual co-occurrence of the nuclear nominative emotive units

naming “despair” with adjectives of negative semantics in various texts gathered from the national language corpora: **English**. *Maria was momentarily gripped by an odd, angry despair in response to his denial that he was having an affair with Cavell.; <...>, she looked round for her other shoe and could only watch in helpless despair as she saw it slowly sink.; As she clenched her hands on the rail until they hurt, she fought to hate him, to make herself angry, not to give in to the terrible despair that kept threatening to overwhelm her [1].; German*. *Jetzt brauchte er nicht mehr sein Gefühl zu überhitzen, um sich selbst zu täuschen in dem Gedanken ihrer Unschuld an seinem Fall, um Renate zu täuschen über seine schwere Verzweiflung.; Gott nur fürchten, und auf ihn nicht mehr hoffen, ist die schreckliche Verzweiflung der Verworfenen [3].; Ukrainian*. *І вже обурювався й закипав гнівом, протестом, мстивою злістю, гірким попином, прокляттям й безвихідного розпачу <...>.; Я переживав страшний розпач.; Коваль слухняно позбирав старі підкови, серед яких були такі тонкі, як листя, а в душі чув жасливий розпачи[6].; Bulgarian*. *И тогава го обхващаше някакво срамно и унижително отчаяние.; И души безсилно отчаяние тоя свят, където властват пак тиранни.; Ерата на прогонващото апетита пълзливо отчаяние беше отминала.; В това болезнено състояние на полулудост хората изпадат в най-ужасно отчаяние и посягат на живота си.; Но тази мисъл, вместо да го успокои, хвърляше го в още по-безизходно отчаяние [5].*

The “despair” emotion is conceptualized through co-occurrence with adjectives, which mean temperature characteristics: **English**. *Now cold despair, succeeding in her stead.; With cold despair I looked out the window when a small cart stopped in front of the porch.; Argument through space with one who was in cold despair, and in a state of moral chaos was useless [1].; German*. *Kalte Verzweiflung bohrte sich in seinen Unterleib. Ich durchdrang die Büsche am Ausgang der Schlucht – und blieb wie angewurzelt stehen, während eisige Verzweiflung mein Herz verkrampfte [3].; Ukrainian*. *Холодний розпач стискає серце.; Голодний і холодний розпач знову огорнув його душу, і, щоб не думати про сумне, він почав <...>.; Кілька днів просиділа вона, прикипівши очима до одноманітного краєвиду, де, як і в її майбутньому, не було чого шукати, не було на що сподіватися, де все можна було окинути одним поглядом і де перед нею миготіли лише образи холодного розпачу, який невпинно шматував її серце. [6].; Bulgarian*. *Протичък сюжет, но колко студено отчаяние има в него.; А когато е трезвен, изпада в студено отчаяние <...>.; <...> повтори тя и със странен за него израз на студено отчаяние върху лицето се раздели с него.; И вече - през толкова безкрайни вечери - заскитали далече, наведнъж, отпущае ръце в студено отчаяние; <...> [5].*

Since there is no naming range of despair gradation, the intensity of despair is shown in through co-occurrence with adjectives of size and intensity semantics: **English**. *And there are lots of people who are, in absolute despair, because of what happened to their*

houses and their properties and their furniture and everything else <...>.; To give a man great joy, only to snatch it away, leaving him in great despair.; Usually though, suicide is an act of complete despair, performed by an individual who feels there is no other option, <...>.; For the first time, she felt total despair weld her to the spot.; <...> and also a huge despair at the accidents of history that have uprooted them.; Little did I know at the time out of my greatest despair was to come the greatest gift [1].; German. *Die Ehe war unglücklich und stürzte die junge Sara in große Verzweiflung.; <...> da ist der Regisseur, der seine jungen Schauspieler selbst in Großaufnahme und bei großer Verzweiflung zu nahegehendem Spiel motivieren kann.; Allzugroß waren Verzweiflung oder Ungeduld der Unwetteropfer.; <...> wie das zum Teil in meiner Region der Fall ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn hier große Verzweiflung herrscht.; Sie hat nicht Menschen zu Rat gezogen, sondern wandte sich in ihrer großen Verzweiflung und Not zu Jesus [3].; Ukrainian*. *І справді, дехто з індіюців, спантелечений моїм великим розпачем і люттям, завагався.; Врешті, в найбільшому розпачі, щоб завдати Її удару, він хвалився своїм здоров'ям <...>.; В великім розпачі прокляв він ім'я божє і бог мусив мовчати.; У будь-якому разі, я був би в надто великому розпачі, щоб допомогти вам або ще комусь.; У мить, коли смертельно хворого папу охопив найбільший розпач, щось дивовижно засяяло на дні джерельця [6].; Bulgarian*. *Днес, дори християните изпитват огромно отчаяние, много подобно на това, което току-що описах.; Дори и най-голямо отчаяние да дойде, човек трябва да каже в себе си: <...>.; Много пъти, когато човек води духовна борба срещу страстите, той пада в някакъв грях и се потапя в голямо отчаяние и безнадеждност.; И точно тогава, в мига на най-голямо отчаяние, за Ади настъпва „часът на Бога”[5].*

One of the most common ways of conceptualizing despair is through the metaphor DESPAIR IS WATER RESERVOIR and related one DESPAIR IS DOWN, which is typical for all negative emotions [Lakoff]. This is the reason for the co-occurrence of the nuclear nominative emotive units naming “despair” with adjectives of depth and volume semantics: **English**. *It was written by a man who was in deep despair.; Sometimes a person is haunted by the feeling that he is trapped in deep despair.; Deep despair can encourage you to see what does not really exist.; He was exhausted by shame and frustration for such a turn of events, full of deepest despair, trying to realize what had happened to him [1].; German*. *Ein solcher Bericht musste den Betrachter in tiefe Verzweiflung versetzen.; Die Schmerzen waren wieder da und ich war überwältigt von Klaustrophobie und tiefer Verzweiflung und Negativität [3].; Ukrainian*. *Коли ці думки снувалися в моїй голові мене знову охопив глибокий розпач.; Але ніщо не могло примусити закоханого припинити залицання, аж поки він сам не впав у глибокий розпач.; У четвер Хосе Аркадіо Буендіа знову зайшов до майстерні, його обличчя виказувало повний розпач.; Бригада сіла до карети швидкої, подарованої лікарні братом помираючого хворого, та без докорів сумління покинула і хворого*

без свідомості, і його сім'ю у повному розпачі [6].; **Bulgarian.** Дълбоко отчаяние го притисна и обезсили.; Това значеше да я хвърлят в пълно отчаяние.; Обръщам се към вас с най-дълбоко отчаяние и липса на надежда.; Саломе тактично отказва, което хвърля и без това мрачния философ в дълбоко отчаяние.; Липсата на сняг в ски курортите доскоро бе на път да докара да пълно отчаяние хотелиерите в тях [5]. This is also a metaphorical way to convey intensity of experiencing despair.

The other way to represent despair is through the metaphor DESPAIR IS ENEMY/ILLNESS, therefore there is co-occurrence with adjectives of corresponding semantics: **English.** But enough of my **harrowing despair**.; In the paper's opinion, the CPRF leaders' current **morbid despair** is understandable, <...>.; A pleasant breeze of hope amidst a **suffocating despair**!; What creature persists in the face of such **suffocating despair**? [1].; **German.** <...> dass Unlust und **schmerzliche Verzweiflung** von einem starken Objekt aufgefangen und getragen werden.; In ihren Augen war **schmerzliche Verzweiflung**, Trauer, Wut.; Auf eine Weise sind es niedliche kindliche Töne, aber sie tragen eine **schmerzliche Verzweiflung** in sich [3].; **Ukrainian.** На дерев'яній церковці раптом лунко забив на сполох дзвін, заметушилися по дворах і на вулицях люди, **болючим розпачем** полинув у небо дитячий вереск і жіночий зойк.; Прийшов доктор Крафт, що, мабуть, почув про все від Пауля, і намагався чим-небудь утішити, розважити Прокота в його **болючим розпачі**.; Він уже не уявляв її собі посіченою міллю смерті, як то було протягом останніх місяців, коли його змагав **гнітючий розпач**, а знову пригадалася вона йому в своєму осяйному та цасливому віці <...> [6].; **Bulgarian.** Очите му пулсираха в **трескаво отчаяние** и пърхаха като криле на прилеп, когато многобройните високи полицаи го сграбчиха за ръцете и краката и го вдигнаха.; Смуцение, угриженост и накрая **омаломоощащо отчаяние** се редуваха на вълни, докато ровеше в раницата, в нейната торба, пак в джобовете си.; Почувствах се безкрайно унижена, сама, в **смъртно отчаяние**, а нямаше кой да ми подаде ръка.; В този опустошен свят, където невъзможността да знаеш е доказана, където нищо се явява единствена реалност, а **неспасяемото отчаяние** — единствен начин на поведене, <...> [5].

Another frequent co-occurrence of the nuclear nominative emotive units naming “despair” is with taste adjectives: **English.** Only someone who had experienced such **bitter despair** would be able to recognize it in another.; As time passes, your enthusiasm and hope turn to **bitter despair**.; Yielding and accepting the **bitter despair** that is very much part of life.; Resentment, anguish, **bitter despair** alternated within her breast, and she seemed really not to care whether she lived or died.; The **bitter-sweet taste of despair**: death and youth culture in charismatic <...>.; Cause I've been living in **sweet despair** I don't really know what's in the cards of life <...> [1].; **German.** Noch kämpft der Hang zum Leben; doch **bittere Verzweiflung** beraubt ihn Elend!; Bleierne Hoffnungslosigkeit, **bittere Verzweiflung**, Todessehnsucht, Alptraum, das sind die

Worte, die oft fallen.; Weil ich lebte in einer **süßen Verzweiflung**.; Genau in diese Kategorie lassen sich die Finnen auch einordnen: Solider, melancholischer Gothic-Rock mit einer Prise morbider Romantik und **bittersüßer Verzweiflung** <...> [3].; **Ukrainian.** В його поезії немає нічого штучного, жодного афектованого світового болю, жодного самомученицького безкорисного убоління, жодного **гірко розпачу**.; Тому сльози веселого сміху, а не гірко розпачу приніс наш українець у відділок.; Ліза не могла втриматися від реготу, дарма що перекупка скаржилась і лялася на всю губу в **гіркому розпачі**, тягнучи за шиї двох гусо, яких їй пощастило спіймати.; Головне, не пускати своє єдине, Богом дане життя, під чийсь брудні підбори, **гіркий розпач** зрад та образ.; Але вдома чекав **гіркий розпач**.; Що загодно, тільки не пускати тугий **кисло-гіркий розпач**.; **Кислу розпач** я вирішив трохи розвіяти, стьобнувшись із теми неубієнного паркану.; Та її усмішки були фальшивими, а під життєрадісною маскою вона ховала **гіркий розпач**.; Головне, не пускати своє єдине, Богом дане життя, під чийсь брудні підбори, **гіркий розпач** зрад та образ [6].; **Bulgarian.** Изпълнен с **горчиво отчаяние**, за което си спомням с всичко друго, но не и с удоволствие, тъй като тази несплука много ме засягаше (макар и във връзка с Дора), напуснах кантората и се отправих за вкъщи.; С тези думи, изречени с всичката жар на обзелата го мъка, Оливър падна на колене пред нозете на евреина и заудря ръцете си една в друга, обхванат от **горчиво отчаяние**.; С много понижен дух, седяла тя край огъня, гледала го през сълзите си и с **горчиво отчаяние** мислела за себе си и за сиротния малък чужденец <...> [5].

The material shows also co-occurrence with colors, but the most frequent one is with black and dark, which also represents negativity of state, since this color and shade have negative meaning in European culture: **English.** Such **dark despair**, such hatred and filth, such tears and hollow longing.; It was a time of dark, **dark despair**.; <...> in good part because he is given to sarcasm, periods of **dark despair**, temper tantrums, and hypochondriacal illnesses, alternating with intense self-appreciation [1].; **German.** Daß sich hier ein Drama zwischen tollkühner Hoffnung und **finsterster Verzweiflung** abspielt?; Das heißt nichts anderes, als eine zwischenmenschliche Brücke schlagen zu Leidensgenossen und -genossinnen über eine **dunkle Verzweiflung** und Resignation.; Der Poesiealbum-Spruch setzt in die **dunkle Verzweiflung** einen Funken der Hoffnung.; Es kostet sie die größte Mühe, einfach nur zu existieren, doch niemand hat Verständnis für ihre **dunkle Verzweiflung** [3].; **Ukrainian.** І вперше тут тебе огорне **темний розпач** нерозуміння власного смутку.; Сум і **темний розпач** у присмерку клуні повис над людьми, мов туман.; Багато пловців, найзавзятіших у шуканні, послабили вже свої намагання, піддалися **чорному розпачеві**.; Що своїм **чорним розпачем** отруєє всіх і все.; Це Михеїч на самоті допитував царя, в години **чорного розпачу** та звірячого жаху [6].; **Bulgarian.** И это че изведнъж се влюбиш в някоя — пропадши,

пропадаш! — с **мрачно отчаяние** рече Степан Аркадич.; *Обзет от черно отчаяние и страх пред утрешния ден, той напъха под леглото сребърните монети на стойност трийсет долара и седемдесет и пет цента, след което потъна в непробуден сън.; И ако не изпълни този благороден свой дълг, нека я обхване **по-черно отчаяние**, ако това е възможно, <...>.; Изведнъж лицето на чичо Били отново просветна, но той каза с **мрачно отчаяние** <...> [5].*

The *despair* emotion is born and kept inside of the experiencer's body, which is represented by co-occurrence with adjectives of corresponding semantics: **English**. *His world is one of **internal despair** and perhaps the deepest sorrow anyone could imagine.; They are looking for challenges and are filling empty niches, but it all stems from **inner despair**.; When a girl ghosts me, it fuels me with inner rage, almost **inner despair** [1].; German*. *Wodurch kommt es zu **innerer Verzweiflung**?; Tiefe **innere Verzweiflung** geht weit über die Sorgen und Probleme des Alltags hinaus.; Die Menschen können in existenzielle Krisen mit großer **innerer Verzweiflung** geraten, was bis zum Suizid führen kann.; Und das konnte halt in Minuten umschlagen in ganz große, **innere Verzweiflung**.; Verhaftung erscheint damit als Ausdrucksform seiner **inneren Verzweiflung** [3].; Ukrainian*. *Внутрішній розпач Надії свідчить, що вона перетворюється на механізм, гвинтик друкарської машини, що є символом радянської бюрократичної системи, її поглинає дисгармонійне відчуття безнадійності існування: <...>.; Незабаром він дійшов до **внутрішнього розпачу**, але дбайливо таїв це від своїх друзів, уважаючи їх неблаганними менторами.; Ці ознаки **внутрішнього розпачу** були помітні тільки для Естер.; А це не прості завидки, це кардинальна неспроможність конкурувати, що врешті виливається у **внутрішній розпач** через особисту поразку аж <...> [6].; Bulgarian*. *Агресията често е проява на **вътрешно отчаяние**.; Почувствах **вътрешно отчаяние** и в този момент изведнъж си спомних за беседите си с о. Арсений в бараката.; <...> **вътрешно отчаяние** заедно с надеждата,*

*затова изведнъж тя е осъзнала греха си като истински грях.; <...> **вътрешно отчаяние** и наистина съм много щастлива, че го направихме заедно.; Хората в отрицателно състояние на кестен винаги се стараят, също както при камшик, да скрият своето **вътрешно отчаяние** от своите близки.; Уолъс подкрепя своето **вътрешно отчаяние**, плавайки в безкраен океан в един свят на лукс [5].*

Conclusion. The analysis of the language corpora material confirms that the “despair” emotion is a negative one. The “despair” emotion is conceptualized through images of aggressive force and illness, including the means of co-occurrence with adjectives of corresponding semantics. The co-occurrence with adjectives also indicates different intensity and duration of this emotion and its destructive influence on the experiencer, who feels that this emotion is inside of the body and is trying to get rid of it. Further analysis shows that this emotion is experienced painfully, so the experiencer of emotion seeks to stop its action as soon as possible. This can be shown through co-occurrence with verbs, which is a topic for further research.

References

1. British National Corpus: web-site. URL: <https://www.english-corpus.org/bnc/> (reference date: 10.01.2024)
2. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 242 p.
3. Mannheim Korpus für Deutsche Sprache: web-site. URL: <https://korap.ids-mannheim.de/> (reference date: 03.01.2024)
4. Oxford English Dictionary: web-site. URL: <https://www.oed.com/oed2/00022922> (reference date: 04.01.2024)
5. Bulgarian National Corpus: web-site. URL: <http://search.dcl.bas.bg/> (reference date: 09.01.2024)
6. General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC): web-site. URL: <http://uacorpus.org/> (reference date: 10.01.2024).
7. Levytskyi V. V. *Semasiology*. Vinnytsia: Nova knyha, 2006. 527 p.